

АЛЛА ЖАНРИНИНГ БЕШИК КОШИКЛАРИ ТАРКИБИДА ТУТГАН ОРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6761827>

Шамсия Егамбердиева

*Намду Филология факультети адабийотшунослик (ўзбек
адабийоти) йоналиши 1-курс магистранти*

Аннотация: *Абу Али ибн Синонинг аллага оид мулоҳазалари мазкур жанр генезисини белгилашда ҳам ғоят қимматлидир. Аллаларнинг Абу Али ибн Сино замонидаёқ Ўрта Осиёдагина эмас, балки у кезган ўрта ва яқин Шарқ мамлакатларида яшовчи халқлар орасида муҳим аҳамият касб этганлиги ўз анъанавий хусусиятларига эга мустақил жанр сифатида кенг тарқалганлигини туркий халқлар*

Калит сўзлар: *алласи, жанри, бугун, пайдо, сўзи.*

Она алласи! Тунларни ҳам кунгузгидек мунаввар этувчи маёқ. Она қалбидан нуридийдаси учун аталиб тўқилган қўшиқ. Алла кўёшдай илиқ меҳрга, сеҳрга тўла инжа туйғулар ифодачиси. Ажиб бир куй, жозоба, ташбеҳу оҳанглари беқиёс тарона. Унинг самимияти мурғак гўдакнигина эмас, ҳатто катталарни ҳам туйғуларга ошно қилади

Покиза туйғуларга йўғрилган аллаларни ҳаёт дарслиги, инсонга тарбия берувчи устоз десак янглишмаган бўламиз. Боиси аллалар одамларга йўл-йўриқ бериш, йўл кўрсатиш қудратига эга бўлган оналарнинг олтин каломи, жажжи ширинтойига аталган дил сўзларидир. Она тилидан дур каби терилиб, олмос каби жилоланиб қуйилиб чиқаётган, меҳр дарёси бўлган аллаларни қанчалар таърифласак озлик қилади. Боиси олий туйғулар ифодаси бўлган аллалар инсон маънавиятининг шаклланишига хизмат қилади. Уни тарбиялаб вояга етказган Ватан ва халқига садоқатли бўлшига ёрдам беради

Маълумки, алла жанри бугун пайдо бўлиб қолгани йўқ. Аллалар қадим-қадимдан халқимизга ҳамроҳ, ҳамқадам бўлиб келган. Халқ оғзаки ижодидаги қўшиқлар каби аллаларда ҳам инсоннинг ички ҳис-туйғулари, кечинмалари ифодаланган. Ўрта Осиё халқларининг бундан минг йиллар илгари бешик қўшиқларини билганликлари фикримизнинг исботидир. Абу Райҳон Беруний ва Абу Али Ибн Сино асарларидан бунга кўп мисоллар келтириш мумкин. Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғотит турк” (1074) асарида “қўшиқ” шаклида

учрайди ва шеър, қасида (бирон кимса ёки нарсага аталган шеър) маъносини англатади.

Қадим замонларда “шлок”, “такшут”, “ир” (йир), “куч” каби атамаларнинг ҳам назм, шеър, яъни маълум даражада қўшиқ жанрига алоқаси бўлганлиги ҳам алланинг генезиси узоқ замонларга бориб тақалишидан далолат беради. Алланинг қадим вақтларда “балу” дейилиши ҳам маълум. Ҳазал мулкининг султони, буюк мутафаккир Алишер Навоий эса “алла”ни “навоғў” деб атаган:

Кўзининг нозли элдин элтиб уйқу,

Анга уйқу келтирмакка навоғў.

Алла турли халқларда турли сўзлар билан айтилса-да, масалан, туркларда “нинни”, татарларда “элли”, “бэлли”, қорақолпоқларда “хэйя, хэйя” ва ҳоказо. Аллалар қайси тилда бўлмасин, уларнинг вазифалари бири болаларни ухлатиш учун оналар томонидан айтиладиган қўшиқдир.

Аллалар фақат куйланади. Уларни шунчаки айтиш, болаларни ухлатиш воситаси деб қараш керак эмас. Мунгли ва оромбахш оҳанг ўзбек аллалари учун муштарак хусусиятдир. Бироқ мунгли оҳанг онанинг ижро пайтидаги ҳолати ва кайфияти билан чуқур боғлиқ. Она кайфияти чоғ кезларда алланинг майин оҳангига хуш ёқувчи майли сезилиб турса, ҳафалигида, изтироб чекаётганида маъюс тортувчи ҳазинликка мойил оҳанг бола руҳига таъсир этади, қалбига ором бағишлайди, уни элитади. Энг биринчи ҳолатда боланинг серзавқ бўлиб ўсишига замин ҳозирласа, иккинчи ҳолатда унинг руҳан маъюслашувига асос солинади, бу бола улғайганда характерида ўз асоратини қолдиради. Шунинг учун болага ҳазин аллаларни айтиш керак эмас.

Бола учун алланинг сўзи эмас, куйи ёқимли ва муҳимдир. Чунки у ҳали сўзни англамайди. Алладаги сўзлар она учун муҳим: улар она қалбининг нидолари. Бир хил оҳангдаги куй бола маънавий эҳтиёжи қондириш мақсадида хизмат қила бошлайди. Алладаги бир хил оҳанг турли хилдаги ҳаракатлар жўрлигидагина аллаларнинг тузилиш жиҳатидан яхлитлигини таъминлайди. Чунки аллалар ҳар қандай ҳолатда ҳам жисмоний ҳаракат, ҳам психик фаолият билан узвий боғлиқликда ижро этилади. Жисмоний ҳаракат боланинг муттасил ўсишини, организмнинг чиниқишига имкон берувчи муҳим восита бўлса, аллаларнинг оҳанги шу жисмоний ривожланишни маънавий улғайишга улайдиган восита бўлиб, руҳий фаолиятини ҳаракатга солишга ва фаоллаштиришга хизмат қилади.

“Алла” истилоҳининг келиб чиқиши ҳақида турлича фикрлар мавжуд. Кимдир уни арабча “оллоҳ” сўзининг фонетик ўзгаришга учраган шакли деса, кимдир ўзбекча “алдамоқ” сўзидан келиб чиққан,

шунга кўра у болани алдаб-авраб ухлатиш маъносига эга деб изоҳлашга уринади . Бу изоҳларнинг асосизлиги ва ҳақиқатни акс эттирмаслиги ўз-ўзидан аёнлашиб турибди. Л.З.Будагов чигатойчада (қадимий туркчада) «аллала» сўзи бор бўлиб, у бошнинг орқаси, яъни энсани англатишини қайд этган . Чиндан ҳам чалқанчасига ётганда, бошнинг орқаси ёстиққа босилиб, шу ҳолатда ухланади. Чақалоқ эса, бешик ё беланчақда фақат бош орқасида-аллаласи билан чалқанчасига чўзилиб ухлайди. Болага уйқу чақиришда қўлланиши шу вазифасидан келиб чиққан, бунда «аллала» шакли «алла, алла-ё алла» кўринишларини олган ҳолда уйқуга чорловчилик моҳиятини касб этган.

Чақалоқ ёшини тўлдириб бориши асносида бу сўздаги товушларни ҳам идрок эта борган, натижада уйқуси келганда ўзи ҳам «алла» дейиши замирида мазкур сўз истеъмомда қарор топган. Бинобарин, «алла» сўзи луғавий жиҳатдан «бош орқаси-энса» ва «ухламоқ» маъноларини англатса, истилоҳий маъносига кўра уйқу чақирмоқ, ухлатмоқ бош вазифасига айланган силсилавий кўшиқ турини англатади. Бундай аллалаб овутиш ёки овутиб ухлатиш куйлаш жараёнида амалга оширилади

Худди шу аснода унинг яна бир вазифаси тарбиявий-эстетик моҳияти намоён бўлади. Бу алланинг эмоционал таъсирчанлигидан келиб чиқувчи хусусияти бўлиб, болани куй оғушида ҳаёт билан таништириш, оҳанглар воситасида ҳаёт маъносини англашига йўл очиш, шу зайдда эстетик дидини ўстириш мақсадига қаратилганлигидир. Абу Али ибн Сино алланинг ана шу хусусиятини минг йил илгарироқ пайқаб ёзган эди: «Боланинг мижозини кучайтирмақ учун унга икки нарсани қўлламоқ керак, бири, болани секин-секин тебратиш, иккинчиси, уни ухлатиш учун одат бўлиб қолган музыка ва аллалашдир.

Шу иккисини қабул қилиш миқдорига қараб боланинг танаси билан бадантарбияга ва руҳи билан музыкага бўлган истеъдоди ҳосил қилинади» . Улуғ ҳаким «болани секин тебратиш»нинг бадантарбия билан боғлиқлигини махсус таъкидлаётган экан, умуман тебратишни, айтайлик, фақат бешиқда тебратишнигина эмас, балки беланчақ-алвонжда ёки ўтириб олиб иккала оёқни ёнма-ён ҳолда чўзганча устига солинган ёстиқда болани тебратиб алла айтишни, тикка турган ҳолда бағирга босиб тебратишни ёинки елкасига бир маромда қоқиб туриб алла айтишни ҳам кўзда тутган.

Аммо бу жараёнлар алласиз бажарилиши ҳам мумкин, шунчаки тебратиб туриб ҳам бола ухлатилади. Шуниси борки, бу жараёнлар ҳар бир халқнинг миллий менталитетига хос хусусиятлар билан ҳам чамбарчас боғлиқ.

Айтайлик, ўзбек ёки тожикларда алланинг куйланиш оҳанги тебратишнинг мувозанати ва ритмига мос бўлиб, бунда ҳатто тебратилаётган нарса бешикми ёки беланчаклигигача, бош қашишми ёки елка қоқишгача- ҳаммасининг алла оҳангига мутаносиблигига қатъий риоя қилинади.

Французларда алла шақилдоқ жўрлигида куйланиши ҳақида Л.Бек-де-Фукьере ёзган маълумотлар ҳам бор. Ўзбекларда ҳам бешик ё беланчада шиқилдоқ солиш ёки боғлаш одати бўлса-да, тебраниш ритмига мос овоз билангина аллага жўр бўлинади, французларда алла куйи шиқилдоқ жўрлигида ҳосил қилиниши билан ажралиб туради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЙОТЛАР

1. Алишер Навоий. Асарлар. 15 томлик. 7-том. Тошкент, 1964, 37 бет
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1.М., 1955, с.57.
3. -Хапыз ага. Ашгабат, 1975, 21-бет.
4. Татар халкынын балалар фольклоры, 41-бет.